

УДК 74.01/.09

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/34>

Попова А.А., Шайхулов Р.Н

Нижневартовский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия, nastasya_porova98@mail.ru, ramazanb1@inbox.ru

ДИЗАЙН КАТАЛОГА

«ЭТНОГРАФИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»

Аннотация. Данная статья посвящена работе над музейным каталогом «Этнография малочисленных народов Западной Сибири». В материале описывается значимость данной работы, а также рассмотрены этапы работы над каждым элементом книжного дизайна.

Ключевые слова: каталог, дизайн, обложка, форзац, шмуцтитул.

Значимость данной работы заключается в том, что, выпуская сборники, статьи, каталоги, МАУ «Экоцентр» осуществляет помимо научно-исследовательской и хранительской деятельности еще и культурно-просветительскую. Вести такую работу важно для каждого музея, чтобы сохранить в печатном виде историю, исследования, и музейные экспонаты. Предпринимая свои издания, музей дает в руки ученых новые, не имеющиеся в других хранилищах источники для исследований, знакомит общество с материалами своих коллекций, помогает посетителю увидеть и понять подлинные свидетельства истории жизни и деятельности людей, представленные в его экспозиции и выставках. Немаловажно также сделать каталог внешне интересным, привлекающим внимание своим дизайном, доступным для понимания, чтобы вызвать у потенциального читателя желание ознакомиться с ним, повысить спрос.

Многие читатели выбирают книгу глазами. Обложка это первое что они видят, когда смотрят на книгу. Они ищут что-то знакомое и понятное, но в тоже время жаждут неожиданности — чего-то нового и освежающего. Чего-то такого, что не будет пылиться на полке в закрытом книжном шкафу, а что можно и с удовольствием наблюдать в интерьере. Хороший дизайн книги должен сообщать, что страницы внутри стоят времени и внимания читателя. Обложка книги рассказывает читателям историю еще до того, как они откроют первую страницу.

Дизайнер Адам Хэй имеющий более чем 30-летний опыт работы в дизайне книг говорит, что «стиль и функциональность книги приходят только через тщательную оценку содержания». В зависимости от содержания вашей собственной работы макет книги будет зависеть также и от требований, которые диктуют тема и содержание.

Каталог «Этнография малочисленных народов Западной Сибири» раскрывает материальную и духовную культуру мужской половины коренных малочисленных народов Западной Сибири. Он охватывает предметный ряд этнографической коллекции, включает предметы материальной культуры отражающие быт и культуру мужского мира — это раздел

рыболовства, охоты, одежды, а также предметы культовой культуры. Совместно с коллективом МАУ «Экоцентр» была проведена работа над отбором материала для каталога. Содержание включает в себя 4 раздела. Традиционная мужская одежда, раздел, в котором можно увидеть отпечаток культуры и видов деятельности на одежде. Из раздела предметы охоты и рыболовства читатель узнает о основных видах деятельности народа, а также о влиянии местности и хозяйственной деятельности на используемые для традиционных предметов культуры и быта материалы. Средства передвижения, в этом разделе читатели познакомятся со средствами передвижения, которые приспособлены под основные виды деятельности. Предметы культовой атрибутики, раздел в котором будет рассказано о комплексе материальных предметов, используемых для обеспечения обрядовых действий. Так как это музейный каталог изображений в нем больше, чем текстовой информации. А именно 131 иллюстрация.

Проанализировав предоставленный текст, появились несколько вариантов обложек. Два варианта основывались на стилизованном изображении мужской сумки (рис. 1-2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Третий вариант, иллюстративный, выбран итоговым (рис. 3). Далее велась работа с компоновкой иллюстративного изображения и текста. Иллюстрация представляет собой пейзаж, выполненный в холодных оттенках голубого, серого и белого цвета. Они выбраны не случайно. Большую часть времени в этих краях холодно. Снег выпадает достаточно рано, а сходит поздно. Северные края ассоциируются у многих с холодом. Линии используются плавные, создается впечатление, что одна плоскость плавно перетекает в другую. Вдалеке силуэтно изображены чумы и дым из них, как показатель того, что эти края не пустынные и в них кипит своя особая жизнь. Эта иллюстрация выглядит просто и лаконично и в тоже время привлекает внимание и вызывает интерес узнать, чем же живут люди в такой местности.

Иллюстрация занимает не все пространство обложки, она находится на белом фоне, на котором также находится текст. Предпочтение отдается его горизонтальному расположению и выравниванию по левому краю. Но также есть варианты, где часть текста заходит на иллюстрации или же располагается вертикально (рис. 4-9).

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Форзац выполняет декоративно-оформительскую роль, в одном из вариантов на нем расположены вертикальные плавные полосы тех же оттенков, что использованы в обложке (рис. 10).

**ЭТНОГРАФИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

В СОБРАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Рис. 7.

**ЭТНОГРАФИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

В СОБРАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Рис. 8.

**ЭТНОГРАФИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

В СОБРАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Рис. 9.

Рис. 10.

Они могут вызывать ассоциации с плавным течением жизни, ее разными окрасами, от более темных к самым светлым. Также это могут быть более простые ассоциации с сугробами или течением небольших рек, которых в крае много. Следующий вариант основывался на компоновке геометрических форм, которые вызывают ассоциации с компоновкой фото (рис. 11). К ним были добавлены плоскости, как на иллюстрации обложки (рис. 12). Позже было принято решение отказаться от геометрических форм и остановить внимание на плоскостях, повторяющих мотивы иллюстрации с обложки (рис. 13).

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Также велась работа над шмуцтитлом. Рассмотрим на примере раздела «мужская одежда». Было разработано несколько вариантов, иллюстративный и графичные варианты с использованием фотографий экспонатов. Иллюстративный вариант подразумевает под собой силуэтное, не детализированное изображение предметов из раздела (рис. 14). Выполняется белым цветом на фоне голубого оттенка. Графичное исполнение представляет собой варианты компоновки нескольких фотографий из каталога, тонированных голубым оттенком (рис. 15-19).

Велась работа над поиском удачной компоновки текста. В одном из вариантов используется тот же мотив что и в обложке с форзацем. Плавные линии вырезаны в голубом фоне и сквозь них виднеются фотографии экспонатов (рис. 20).

Рис. 15.

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

Как мы можем видеть весь дизайн подчинен тематике каталога. Каждый элемент и каждая особенность графической манеры призваны помочь читателю полнее и глубже воспринять представленную информацию. Работа еще ведется и в конечном результате планируется получить каталог, который будет отвечать принципу зрительной целостности. А именно все элементы дизайна книги – книжная графика и типографика, будут представлять собой гармоничное единство, и совместно решать поставленные дизайнерские задачи.

Литература

1. Никулина И.А. Верстка, дизайн и допечатная подготовка в полиграфическом процессе. 2010. 236 с.
2. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания. М.: ОЛМА–Пресс, 2003. 800 с.
3. Пикок Д. Издательское дело. Книга от замысла до упаковки. М.: ЭКОМ, 1998. 464 с.
4. Шайхулов Р.Н., Мулявка К.В. Создание художественных образов специфическими средствами компьютерной графики // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2018. №1. С. 95-102.